

XÃ HỘI

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Vientiane, bắt đầu thăm Lào

Thứ năm, 9/1/2025 10:22 (GMT+7)

Sáng 9/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane, bắt đầu thăm Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, từ ngày 9 đến ngày 10/1.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay

quốc tế Wattay, về phía Lào và ASEAN có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Buakhong Nammavong; Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phonsavan Sisoulath; lãnh đạo Thủ đô Vientiane, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, cán bộ Bộ Ngoại giao Lào. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, các cơ quan đại diện Việt Nam, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đón Thủ tướng tại sân bay quốc tế Wattay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Buakhong Nammavong; Thứ trưởng Ngoại giao Lào Phonsavan Sisoulath; lãnh đạo Thủ đô Vientiane, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và đồng chủ trì Hội nghị Hợp tác đầu tư Lào - Việt Nam.

Chuyến thăm nhằm triển khai các kết quả đạt được tại cuộc họp hai Bộ Chính trị vào tháng 9/2024; phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 đảng cầm quyền của Campuchia - Lào - Việt Nam trong năm 2025 và các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước và của mỗi nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao nhất của Lào; gặp các nguyên lãnh đạo cấp cao Lào; làm việc với lãnh đạo một số cơ quan của Lào và tham dự các sự kiện chung Việt Nam - Lào.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đón Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chuyến thăm nhằm triển khai các kết quả đạt được tại cuộc họp hai Bộ Chính trị vào tháng 9/2024; phối hợp chuẩn bị tốt cho cuộc gặp giữa người đứng đầu 3 đảng cầm quyền của Campuchia - Lào - Việt Nam trong năm 2025 và các sự kiện lớn trong quan hệ hai nước và của mỗi nước.

Các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng bó hoa tươi thơm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hai bên sẽ trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại; đẩy mạnh hợp tác an ninh - quốc phòng; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục - văn hóa; đặc biệt đẩy mạnh gắn kết hai nền kinh tế thông qua kết nối giao thông và kết nối doanh nghiệp, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm hợp tác giữa hai nước.

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá* của Thủ tướng, Phó Giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng. (2009). *Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá*. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật. <https://www.nxbctqg.org.vn/-kinh-te-viet-nam-thang-tram-va-dot-pha.html>